

**1-ТОМ, 10-СОН
ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ.**

Фармонова Фатима Фахриддиновна,

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета

Валиева Малохат Фазлиддин кизи

Студент 2-1 ЭКО-20 группы Бухарского государственного университета,

Аннотация: Данная статья посвящена переработке и обезвреживанию отходов, образующихся на бытовых и промышленных предприятиях, что является одной из наиболее важных проблем на данный момент.

Ключевые слова: поглощение, адсорбция, рекуперация, антропогенные изменения, флора, фауна, восстановитель.

**RECYCLING AND DISPOSAL OF INDUSTRIAL
WASTE.**

Farmanova Fatima Fakhriddinovna,

Bukhara State University 2-1 eco-20 Group student

Valiyeva Malohat Fazliddin qizi

Bukhara State University 2-1 eco-20 Group student,

Abstract: This article deals with processing and neutralization of waste generated from household and industrial enterprises, one of the most important problems at the moment.

Keywords: absorption, adsorption, recuperation, anthropogenic changes, flora, fauna, reductant.

ВЕДЕНИЕ: С развитием общества во всем мире меняется влияние людей на окружающую среду. По мере ускорения развития на всех фронтах экологические проблемы в биосфере также возрастают, становятся масштабнее и начинают находить прибежище в живой природе. Научно-техническое развитие, техногенные разработки, химическая промышленность, атомные станции - все это очень благоприятно для выживания человека и его образа жизни, но несет экологические риски для развития природы и живых организмов в ней.

Человечество часто, забывая о том, что оно тоже является частью природы, негативно воздействует на природу, нарушая баланс в ней, создавая

1-ТОМ, 10-СОН

универсальные, региональные, территориальные и национальные экологические риски, не задумываясь об этом. Родная планета сегодня нуждается в защите от влияния человека, бедность, голод, непрерывный рост населения, урбанизация, жадное использование природных ресурсов, повышенный спрос на воду, землю, энергию наносят удар по биосфере.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: Во всех промышленно развитых странах твердые отходы накапливаются в очень больших количествах. Твердые отходы не только загрязняют сами себя и окружающую среду, но и занимают очень большую площадь земли. Эта земля может быть использована в качестве поля йекин для выращивания культурных растений и производства полезных для человека продуктов.

Твердые частицы не только загрязняют атмосферу, но и содержат второй вид полезных веществ, которые можно извлечь только с помощью обработки - хлора. Если твердые частицы остаются стоять в течение длительного времени, сток атмосферных осадков загрязнит близлежащую территорию. Он совершенно непригоден для активации отходов, очень токсичные газы и твердые металлы вылетают в атмосферу вместе с дымом. В результате выпадения на него дождя и снега токсичные вещества медленно впитываются в почву, которые также отравляют грунтовые воды.

В этом месте невозможно высаживать растения в течение длительного времени, даже после того, как твердые отходы накопятся и станут чистыми в местах, где они оставались в течение длительного времени. До тех пор, пока растение посажено, употреблять эти продукты в пищу также невозможно. Потому что эти растения переносят с собой большую часть токсичных веществ через почву. Эти почвы богаты железом, хромом и другими веществами или, в зависимости от того, какой вид является твердыми отходами.

Содержание промышленных отходов по ГОСТ 12.1.007-76- делится на четыре группы по токсичным веществам и загрязнению внешней среды: [1]

- 1) чрезвычайно опасный;
- 2) очень опасно;
- 3) умеренно опасный;
- 4) слегка опасен.

1-ТОМ, 10-СОН

В группу 4 входят те, в которых промышленные отходы не содержат токсичных веществ. Эта группа отходов содержит фосфаты, марганцы хранят ртутные соли цинка.

Отходы предприятий группы 3 представляют опасность для здоровья человека при хранении сульфата меди, золюкислых солей меди, хлорной соли никеля, оксида свинца, etc.in его состав. В группу 2 входят ртуть, марганец, хром, этилированный азот и другие токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни человека, в структуре отходов предприятий они считаются очень опасными из-за содержания в них солей. Промышленные отходы производства в зависимости от их типа подразделяются на циндиссийские и пригодные для вторичной переработки отходы. Известно, что не все отходы могут быть захоронены или сожжены, часть из них перерабатывается и из нее извлекаются необходимые вещества. Когда твердые отходы перерабатываются и утилизируются в соответствии с их типом, их использование в imcone увеличивается.

Например, они делятся на :

- отходы черных и цветных металлов;
- отходы полезных ископаемых - отходы, в которых накапливаются зола, шлак и уголь; - отходы пластмасс и полимеров; хлопок
- отходы бумаги, шерсти, шелка и синтетических волокон; отходы, консервирующие резину; асбест
- хранение отходов; отходов от окон и строительных материалов; отходов от переработки древесины; отходов от окон и строительных материалов; отходов, образующихся при переработке древесины;
- отходы кожи и меха;
- отходы пищевой промышленности;
- отходы сельскохозяйственной продукции; отходы бумажных и картонных изделий;
- консерванты для изношенной резины и асбеста; пластиковые отходы;
- изделия из древесины, полученные от потребления;

1-ТОМ, 10-СОН

- отказы различных металлических изделий из железа;

- продукция устройств и сооружений для переработки твердых бытовых отходов. Как видно из вышеизложенного, часть из них полностью уничтожается при захоронении, но часть перерабатывается и получается второй махсулот. Итак, поскольку в промышленности нашей республики также имеется этот вид отходов, необходимо использовать наилучшие способы их нейтрализации, приведения в экологически безвредное состояние и промышленное использование, необходимо стремиться к созданию безотходной технологии производства продукции на предприятии.

Отходы предприятия делятся на два вида, то есть один можно использовать, второй тип вообще нельзя использовать. Из отходов промышленного предприятия извлекаются кирпичи, строительные материалы, топливные продукты, а также некоторые элементы в чистом виде. Например, если перерабатывать шлак, образующийся в нефтеперерабатывающей промышленности, то 1 млн. из этого тоннажа можно получить 4300 тонн початков.[2]

МАТЕРИАЛ И МЕТОДОЛОГИЯ: Разнообразие проблем, изучаемых в экологии, требует использования различных методов. В экологии используются следующие методы: полевой, лабораторный, экспериментальный и математический модули.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Металлургический комбинатор вырабатывает энергию из шлака и тепла - из чего получают цемент, удобрения, волокна материала из золы из секций дымохода. Также из них изготавливают кислотостойкую изоляцию, устройства для заливки материалов и бетона. Непригодные для использования, опасные для человека и природы отходы обезвреживаются и захороняются в абсолютно удаленных от населенных пунктов местах. В специальных печах при обезвреживании отходов термическим методом их сжигают при температуре $1000+1200^{\circ}\text{C}$, но если при их сгорании образуются токсичные газы, их обязательно улавливают с помощью специальных держателей.[3]

Количество отходов МиГ - препаратов на промышленных предприятиях Алмалыга и Ангрена в США значительно возросло. Иногда количество собранных отходов достигает 40 миллионов. Это может достигать тонн, многие

1-ТОМ, 10-СОН

отходы на этих предприятиях будут переработаны или захоронены. Высокотоксичные отходы собираются в железные контейнеры толщиной 10 мм или 1 см и закапываются в бетонированные ямы с четырех сторон, ямы, предназначенные для отходов, со всех сторон заделываются бетоном, а по краям - грунтом. Забетонированный глубокий грунт остается по меньшей мере на 80-100 см ниже.[4]

В крупных городах промышленные отходы выбрасываются в огромных количествах. Например, в Москве, одном из крупнейших городов, стоимость твердых бытовых отходов составляет 300 кг на человека в год. Из них бумага и картонные коробки составляют 28,8%; металлические корпуса - 5,7%; пищевые отходы - 28,5%; пластик - 5,1%; текстиль - 3,1%; стекло - 4,4%; топливные материалы - 1,8%; инертные материалы - 3,4%; мелкодисперсные пылевые отходы составляют 19,2% от объема отходов[5]

В нашей республике твердыми отходами являются в основном зола и шлак от энергетических отходов; шлак от черной и цветной металлургии. Остатки кокса; пылевые отходы угледобывающей промышленности: опилки и обрезки с деревообрабатывающих ферм; химия образуется из сульфата в виде фосфогипса.

Твердые отходы содержат множество химических веществ, начиная от высокотоксичных веществ, таких как мышьяк, фтор, фосфор, ртуть, и заканчивая инертными веществами, такими как мел, гипс и глины.

Основными факторами, загрязняющими атмосферный воздух, являются промышленные предприятия, химические заводы и фабриканы, транспортные средства. Кроме того, сталеплавильные печи, доменные печи, коксохимическая промышленность, заводы по производству азотных удобрений, шахты по добыче угля и цветных металлов, железнодорожный транспорт постоянно выбрасывают токсичные вещества в атмосферу.

Добыча полезных ископаемых в настоящее время в основном связана со взрывными работами, при этом в результате взрыва большое количество пыли попадает в окружающую среду. При высоких температурах в печах домна образуется облако газов и пыли, эти порошки и газы содержат 35-50% железа, 4-14% газа, 8-13% кремния и алюминия, магния, кальция и других оксидов.[6]

В мартеновских печах сталь плавится при высокой температуре, в это время в атмосферу выбрасывается очень большое количество оксида серы,

1-ТОМ, 10-СОН

брикетов азота и газообразного топлива. 6-10 кг пыли в обмен на тонну расплавленной стали. 0,5-2,0 кг газообразного топлива, 0,5-1 кг сульфат ангдрида, образуется 1-2 кг оксида азота.[7]

В республике ряд ГРЕЗ тратят в обмен на керамогранит и мазут (в том числе Ангрен, Тонкорон и Ширин в городе). Не полностью сгоревший уголь считается источником сильного загрязнения атмосферы. Это также можно увидеть из следующего примера. Температуру нагрева в печи с нетканым материалом следует поддерживать на уровне 600-700°C от начала до конца.[8] Если температура от этого понизится, то, конечно, керамогранит ча - ла подгорает, в результате чего в воздух выбрасывается много СО и водяных паров.

ВЫВОДЫ: Когда в составе атмосферного воздуха увеличивается количество смеси различных газов, это определенно наносит вред здоровью человека. Если происходит увеличение содержания ИГ из-за газов в воздухе, это абсолютно не ощущается человеком, этот газ чрезвычайно токсичен и приводит человека к смерти. Он не пахнет, вот почему человек остается в неведении о присутствии этого газа, когда он дышит. В крупных промышленно развитых городах воздух невероятно тяжелый, и пятно можно заметить, как только оно попадает в город. Навои, Ангрен, более 10 населенных пунктов в атмосферном воздухе городов Алмалык присутствуют вредные для здоровья человека газы.

Опасность газообразования заключается в том, что они попадают в легкие и кровь в процессе дыхания, накапливаются вместе с влагой на слизистой оболочке и воспаляются, что в конечном итоге вызывает тяжелые заболевания. Вдыхание газа приводит к увеличению случаев рака легких, аллергии, бронхиальной астмы и респираторных заболеваний. Следовательно, когда становятся известны участки с загрязненным воздухом, обнаруживаются источники газа, которые можно выбрасывать в мосферу, вы можете очистить их, и необходимо стараться как можно больше подавать свежего воздуха в мосферу. Человек может прожить без кислорода всего несколько минут в соответствии с его строением, самое необходимое в процессе выживания - это кислород. Кислород может содержать только вещества, необходимые человеческому организму, а также часто токсичные вещества.

Согласно данным, источники загрязнения атмосферы рассматриваются ниже - ГИС: энергетика 28,5%; цветная металлургия 21,6%; качественная металлургия 15,2%; добыча нефти 7,9%; нефтепереработка 5,1%, 21,7% от

1-ТОМ, 10-SON

остальных сетей выделяют токсичные газы.[9] Газы, которые выбрасываются в атмосферу, могут быть твердыми, жидкими, газообразными, нелетучими, периодическими, в одном большом объеме, подаваемыми и неупорядоченными.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Уиттэкер Р. Сообщества и экосистема. М.: Прогресс, 1981.
2. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. М.: Изд-во МГУ, 1980. С. 464.
3. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. М., Просвещения, 1988.
4. Шарова И.Х., Свешникова В.А. Проблемы экологической морфологии. М.: Знание, 1988.
5. Эргашев А.Э. Флора водорослей коллекторно-дренажной сети Голодной степи и ее значение. Ташкент: Фан, 1968.
6. Эргашев А.Э. Закономерности развития и распределения альгофлоры и искусственных водоемов Средней Азии. Ташкент, Фан, 1976. С.358.
7. Эргашев А.Э. Экологические особенности водорослей водоемов Средней Азии. Ташкент: Фан, 1979. С. 8-45.
8. Эргашев А.Э. Экология протококковых водорослей Средней Азии/ Альгофлора и микофлора Средней Азии. Ташкент: Фан, 1979.
9. Яблоков А.В. Ядовитая природа. М.: Мысль, 1990. С. 124.

